

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18646004>

**YENGIL UGLEVODORODLARNI UZATISHDA QO‘LLANILADIGAN
MARKAZDAN QOCHMA NASOSLARNING MEXANIK
ZICHLAGICHLARI UCHUN BARRIER SUYUQLIKLARNI TANLASHNI
TADQIQ QILISH**

Buronov Firdavsiy Eshburiyevich
dotsent, texnika fanlari falsafa doktori (PhD),

O‘mrzaqov G‘anisher Boynazarovich
NGS mutaxassisligi magistri
Qarshi davlat texnika universiteti
E-mail: firdavsiy.buronov@mail.ru

ANNOTATSIYA

Mazkur maqolada markazdan qochma nasoslar mexanik zichlagichlari uchun barrier suyuqlik tanlashning ilmiy va amaliy jihatlari tahlil qilinadi. Yengil uglevodorodlar bilan ishlovchi nasoslarda mexanik zichlagichlarning ishonchliligi, xizmat muddati va texnologik xavfsizlik ko‘p jihatdan barrier suyuqlikning fizik-kimyoviy xossalari bog‘liq ekanligi ko‘rsatildi. Sintetik kerosin va past qovushqoqlikli moylarning afzalliklari va kamchiliklari tahlil qilinib, optimal barrier suyuqlik tanlashning mexanik zichlagich ishlashiga ta’siri aniqlangan.

Kalit so‘zlar: *Markazdan qochma nasos, mexanik zichlagich, barrier suyuqlik, yengil uglevodorodlar, ishonchlilik, xavfsizlik.*

Neft va gaz sanoatida texnologik jarayonlarning uzluksizligi hamda xavfsizligini ta’minlashda aylanuvchi mexanizmlar, xususan markazdan qochma nasoslar muhim o‘rin egallaydi. Ushbu nasoslar yordamida yengil uglevodorodlar, yonuvchan va uchuvchan suyuqliklar katta bosim va harorat sharoitlarida uzatiladi. Bunday sharoitlarda nasoslarning ishonchliligi ko‘p jihatdan valni muhrlash tizimi - mexanik zichlagichlarning texnik holati va ishlash barqarorligiga bog‘liq bo‘ladi.

Yengil uglevodorodlar (kondensat, LPG, propan–butan aralashmalari, yengil fraksiyalar) past qovushqoqlik, yuqori bug‘ bosimi va yuqori uchuvchanlik bilan tavsiflanadi. Ushbu xususiyatlar markazdan qochma nasoslarning mexanik zichlagichlari uchun quruq ish rejimi, bug‘lanish (flash), tez yeyilish va sizib chiqish xavfini keskin oshiradi.

Mexanik zichlagichlar nasos korpusi va aylanuvchi val orasida germetiklikni ta'minlab, ishchi muhitning tashqi muhitga sizib chiqishini oldini oladi. Ayniqsa yengil uglevodorodlar bilan ishlovchi nasoslarda mexanik zichlagichlarning ishdan chiqishi nafaqat texnologik yo'qotishlarga, balki yong'in va portlash xavfining keskin ortishiga ham olib kelishi mumkin. Shu sababli zamonaviy neft-gaz sanoatida double (ikki martalik) mexanik zichlagichlar va ularni qo'llab-quvvatlovchi maxsus muhit - barrier suyuqliklardan foydalanish keng tarqalgan.

Barrier suyuqlik mexanik zichlagich juftlari orasida barqaror bosim hosil qilib, ishchi muhitning sizib chiqishini cheklaydi, ishqalanish zonasidagi haroratni pasaytiradi hamda zichlagich elementlarining yeyilishini kamaytiradi. Biroq barrier suyuqlikning fizik-kimyoviy xossalari noto'g'ri tanlangan taqdirda, kutilgan samaraga erishish imkonsiz bo'lib, aksincha, mexanik zichlagichlarning xizmat muddati qisqarishi mumkin.

Amaliyotda ko'plab sanoat obyektlarida barrier suyuqlik sifatida sintetik kerosin va unga o'xshash past qovushqoqlikga ega suyuqliklardan foydalaniladi. Bunday suyuqliklar arzonligi va mavjudligi bilan qulay bo'lsa-da, ularning yuqori uchuvchanligi, past chaqnash harorati hamda yong'in xavfi bilan bog'liq kamchiliklari mavjud. Bundan tashqari, past qovushqoqlikli barrier suyuqliklar mexanik zichlagich ishchi yuzalarida barqaror moylash qatlamini hosil qila olmasligi natijasida ishqalanish va yeyilish jarayonlari tezlashishi kuzatiladi.

So'nggi yillarda mexanik zichlagichlar ishonchligini oshirish maqsadida barrier suyuqliklarni tanlashga ilmiy asoslangan yondashuv zarurligi tobora dolzarb bo'lib bormoqda. Barrier suyuqlikning qovushqoqligi, termik barqarorligi, bug'lanish

xususiyatlari, chaqnash harorati va kimyoviy barqarorligi mexanik zichlagichlarning ishlash samaradorligiga bevosita ta'sir ko'rsatadi. Shunga qaramay, mavjud ilmiy adabiyotlarda barrier suyuqliklarning aynan yengil uglevodorodlarni uzatish sharoitidagi ta'siri yetarli darajada tizimli tahlil qilinmagan.

Mazkur maqolada markazdan qochma nasoslarda qo'llaniladigan mexanik zichlagichlar uchun barrier suyuqlik tanlash masalasi ilmiy-nazariy nuqtai nazardan tahlil qilinadi. Mavjud amaliy yondashuvlar, barrier suyuqliklarning asosiy fizik-kimyoviy xossalari hamda ularning mexanik zichlagichlarning xizmat muddatiga ta'siri ko'rib chiqiladi. Tadqiqot natijalari mexanik zichlagichlarning ishonchliligini oshirish, texnologik xavfsizlikni ta'minlash va yong'in xavfini kamaytirish bo'yicha ilmiy asoslangan xulosalar chiqarishga xizmat qiladi.

Markazdan qochma nasoslarda mexanik zichlagichlar valning aylanuvchi qismi bilan statsionar korpus orasida germetiklikni ta'minlash uchun qo'llaniladi. Mexanik zichlagichlar konstruktiv jihatdan ikkita asosiy ishchi yuzadan - aylanuvchi va statsionar halqalardan iborat bo'lib, ular orasida mikron darajasidagi bo'shliq saqlanadi. Ushbu bo'shliq ish jarayonida yupqa suyuqlik plyonkasi bilan to'ldirilib, ishqalanishni kamaytirish va issiqlikni chiqarib yuborish vazifasini bajaradi.

Barrier suyuqlikning eng muhim ko'rsatkichlaridan biri uning qovushqoqligi hisoblanadi. Qovushqoqlik qiymati juda past bo'lgan suyuqliklar mexanik zichlagich yuzalari orasida yetarli moylash qatlamini hosil qila olmaydi, natijada ishqalanish kuchlari ortadi va ishchi yuzalarning tez yeyilishi kuzatiladi. Aksincha, qovushqoqlik qiymati haddan tashqari yuqori bo'lgan suyuqliklar gidravlik yo'qotishlarning ortishiga hamda issiqlik almashinuvining yomonlashishiga olib kelishi mumkin. Shu bois barrier suyuqlik qovushqoqligi ishchi sharoitlarga mos va optimal diapazonda bo'lishi talab etiladi.

Barrier suyuqlikning termik barqarorligi ham muhim ahamiyatga ega. Mexanik

zichlagich ish jarayonida ishqalanish natijasida issiqlik hosil bo‘ladi va bu issiqlik barrier suyuqlik orqali olib chiqiladi. Agar barrier suyuqlik yuqori haroratda o‘z xossalari yo‘qotsa yoki parchalanishga moyil bo‘lsa, zichlagich yuzalarida qattiq qoldiqlar hosil bo‘lishi va ishqalanish jarayoni yanada kuchayishi mumkin. Bu holat mexanik zichlagichlarning xizmat muddatini sezilarli darajada qisqartiradi.

Shuningdek, ayrim suyuqliklar mexanik zichlagich materiallari bilan to‘liq kimyoviy mos kelmasligi mumkin. Bunday holatlarda rezina halqalarning shishishi, qattiqlashishi yoki mexanik mustahkamligining pasayishi kuzatiladi. Bu esa mexanik zichlagichlarning rejadan oldin ishdan chiqishiga olib keluvchi muhim omillardan biri hisoblanadi.

Amaliy tajribalar shuni ko‘rsatadiki, barrier suyuqlik tanlashda faqat bitta parametrga, masalan, qovushqoqlik yoki narxga asoslanish yetarli emas. Barrier suyuqlik mexanik zichlagichlarning ishlash sharoitlari, ishchi muhit xossalari hamda sanoat xavfsizligi talablarini kompleks tarzda hisobga olgan holda tanlanishi lozim. Aks holda, mexanik zichlagichlarning xizmat muddati qisqaradi, texnologik to‘xtashlar soni ortadi va umumiy ekspluatatsiya samaradorligi pasayadi.

Shu sababli, mavjud amaliyotda qo‘llanilayotgan barrier suyuqliklarning kamchiliklarini chuqur tahlil qilish va muqobil, xavfsizroq hamda samaraliroq yechimlarni izlash dolzarb ilmiy-texnik vazifa hisoblanadi. Ushbu masala asosida umumiy tahlil va ilmiy xulosalar keyingi bo‘limda keltiriladi.

Tahlil shuni ko‘rsatadiki, markazdan qochma nasoslar mexanik zichlagichlarining ishonchliligi va xizmat muddati ko‘p jihatdan barrier suyuqlik tanlashga bog‘liq. Nazariy va amaliy jihatdan o‘rganilgan ma‘lumotlar barrier suyuqlikning fizik-kimyoviy xossalari, ish sharoitlariga mosligi va sanoat xavfsizligi talablariga qanchalik javob berishini aniqlash muhimligini ko‘rsatadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI: (REFERENCES)

1. Karassik, I. J., et al. *Pump Handbook*, 4th Edition, McGraw-Hill, 2008.
2. API Standard 682 — *Mechanical Seal for Pumps, Third Edition*, American Petroleum Institute, 2014.
3. Stoeckl, M. & Eppinger, R., *Selection of Barrier Fluids for Mechanical Seals*, Journal of Petroleum Engineering, 2018, Vol. 11(3), pp. 45–56.
4. Бурунов, Ф., & Рахимов, Г. (2025). Metandan piroliz usulida etilen olish jarayoni samaradorligini tadqiq qilish (Doctoral dissertation, Neft va gaz sohasida kadrlar tayyorlash sifatini oshirishda ta'lim va ishlab chiqarish klasterining ahamiyati).
5. Rakhimov, G. B., Buronov, F. E., & Zamonov, O. N. (2025). Investigation of abrasive wear and erosion processes and enhancement of operational performance in

- pumps used for the transfer of heavy hydrocarbons (Wax with solids). Экономика и социум, (11-2 (138)), 433-436.
6. Buronov, F. E., Rakhimov, G. B., & Narzyev, S. S. (2025). Research of the process of ethylene production from methane. Экономика и социум, (5-1 (132)), 166-171.
7. Rakhimov, G. B., Buronov, F. E., & Saidov, S. L. (2024). To study the operation of the fractionating apparatus in increasing the efficiency of separation of hydrocarbon fractions.
8. Buronov, F. (2025, July). Kinetics and mechanism of vapor phase vinyl acetate synthesis reaction from ethylene. In AIP Conference Proceedings (Vol. 3304, No. 1, p. 040105). AIP Publishing LLC.
9. Буронов, Ф. (2025, February). МЕТАН ГАЗИНИ ҚАЙТА ИШЛАШ УСУЛЛАРИНИНГ МОҲИЯТИ. Материалы международной научно-технической конференции.
10. Буронов, Ф., & Рахимов, Г. (2025). RESEARCH OF THE PROCESS OF ETHYLENE PRODUCTION FROM METHANE.
11. Turamuradovich, A. S., Raximov, G., & Eshburiyevich, B. F. (2025). MATERIALLARNI PAYVANDLASH JARAYONIDA OLDINDAN QIZDIRISH (PREHEAT) VA PAYVANDDAN KEYINGI ISSIQLIK BILAN ISHLOV (PWHT) BERISH USULLARINING ILMIY ASOSLARI VA AMALIY ANAMIYATI. Sanoatda raqamli texnologiyalar/Цифровые технологии в промышленности, 3(4), 135-140.
12. Буронов, Ф. (2024). ВИНИЛАЦЕТАТ ИШЛАБ ЧИҚАРИШ ЖАРАЁНИГА КАТАЛИЗАТОР ФАОЛ ТАРКИБИЙ ҚИСМЛАРИ МИҚДОРИНИНГ ТАЪСИРИ.
13. Saidov, S., & Buronov, F. (2024). DISTILLATION SYSTEMS. International scientific journal of Biruni, 3(2), 195-201.
14. Buronov, F. E. (2024). VINILATSETAT SINTEZIDA KATALIZATOR SAMARADORLIGINING MATEMATIK MODEL.
15. Буранов, Ф. Э. (2023). ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ВЫБОРА РЕАКТОРА ДЛЯ ОТДЕЛЕНИЯ СЕРЫ ИЗ ГАЗА. Western European Journal of Modern Experiments and Scientific Methods, 1(4), 152-157.
16. Буранов, Ф. Э. (2023). ЭКОНОМИЧНОСТЬ ОЧИСТКИ ПРИРОДНЫХ ГАЗОВ ОТ КИСЛЫХ КОМПОНЕНТОВ. Western European Journal of Modern Experiments and Scientific Methods, 1(4), 158-162.
17. Buronov, F. E. (2023). KINETICS AND MECHANISM OF THE VAPOR-PHASE SYNTHESIS OF VINYL ACETATE FROM ETHYLENE. Sanoatda raqamli texnologiyalar/Цифровые технологии в промышленности, 1(1), 131-138.

18.Буронов, Ф. (2023, October). VINILASETAT ISHLAB CHIQRISH JARAYONINI ANALITIK NAZORAT QILISHNING SAMADORLIGI. Proceedings of the International Conference on the topic “Innovative approaches to localization”.

19.Буронов, Ф. Е. (2023). KINETICS AND MECHANISM OF THE VAPOR-PHASE SYNTHESIS OF VINYL ACETATE FROM ETHYLENE. Sanoatda raqamli texnologiyalar/Цифровые технологии в промышленности, 1(1), 131-138.

20.Буронов, Ф. (2023). ВЫБОР КАТАЛИЗАТОРОВ В ПРОЦЕССЕ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ВИНИЛАЦЕТАТА ИЗ ЭТИЛЕНА И УКСУСНОЙ КИСЛОТЫ.

21.Буронов, Ф. (2023). ЭТИЛЕНДАН БУҒ ФАЗАЛИ ВИНИЛАЦЕТАТ СИНТЕЗИ РЕАКЦИЯСИНИНГ КИНЕТИКАСИ ВА МЕХАНИЗМИ.